

Методы и элементы анализа внешнеэкономической деятельности

Хужамурадова Сурайё Ибрагимовна

базовый докторант кафедры

«Бухгалтерский учёт и анализ и аудит»

Ташкентского государственного

аграрного университета,

Аннотация. В данной статье описывается важность анализа внешнеэкономической деятельности. Изучены подходы зарубежных экономистов к анализу внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены методы и элементы анализа внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, финансовые отчеты, настоящие показатели, горизонтальный, трендовый, SWOT анализ.

Abstract. This article describes the importance of analyzing foreign economic activity. The approaches of foreign economists to the analysis of foreign economic activity have been studied. Methods and elements of analysis of foreign economic activity are considered.

Keywords: foreign economic activity, export-import operations, financial reports, real indicators, horizontal, trendy, SWOT analysis.

Основной целью экономического анализа внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортной, является состояние валютных и экспортно-импортных операций экспортно-импортного предприятия, прибыли и убытки от внешней торговли, изменения в структуре внешнеэкономической деятельности. Стоимость в иностранной валюте при расчетах с дебиторами и кредиторами заключается в получении максимально информативных параметров, обеспечивающих объективное представление о указанных активах и обязательствах.

Изучение метода и элементов анализа внешнеэкономической деятельности, особенно экспортно-импортной деятельности позволяет определить оценки состояния и эффективности внешнеэкономической деятельности экспортно-импортных предприятий, анализа экспорта и импорта по вертикали и горизонтали, факторов, влияющих на развитие внешнеэкономической и денежно-кредитная политика экономического субъекта.

По мнению экономистов Е.В.Бурденко, Е.В.Быкасовой, О.Н.Ковалевой, «При анализе внешнеэкономической деятельности используются:

- определение объема импорта и определение доли импортируемой продукции в общем объеме потребления на внутреннем рынке; оценка динамики импорта товаров (работ, услуг);
- определение объема экспорта, его доли в объеме общего объема продукции, произведенной в стране, а также оценка динамики этих показателей;
- выявить основных участников рынка, наиболее активно участвующих в импортно-экспортных операциях;
- определение основных направлений импорта/экспорта продукции;
- определение основных таможенных пунктов, через которые осуществляется ввоз/вывоз определенной продукции;
- выявление наиболее активно импортируемых/экспортируемых видов продукции;
- оценка влияния сезонного фактора на объемы импорта/экспорта;
- оценка реакции рынка импорта/экспорта на различные изменения в политике, законодательстве, ценах на товары и ресурсы, выход на рынок новых игроков и другие события».

Анализ внешнеторговых операций по данным финансовой отчетности экспортно-импортных предприятий включает:

- анализ динамики и структуры договорных обязательств;
- анализ оборота денежных средств при экспортных (импортных) операциях;
- анализ влияния обязательств на платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость экономического субъекта.

Метод экономического анализа экспортно-импортной деятельности представляет собой совокупность методов, подходов, методов исследования внешнеторговых процессов по их динамике и статике.

Характерными особенностями методов экономического анализа экспортно-импортной деятельности являются следующие:

- использование системы показателей валютных и экспортно-импортных операций;
- изучить причины изменения этих показателей;
- выявление и измерение взаимосвязей между внешнеторговыми операциями.

Система показателей внешнеэкономической деятельности формируется в процессе планирования, учета и анализа, разработки экономических информационных систем и подсистем. При диагностике внешнеэкономической деятельности выделяют несколько объектов анализа:

- производство и реализация экспортной продукции;
- стоимость экспортной продукции;
- использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов при экспорте и импорте;
- прием импортных активов, налогообложение экспортно-импортных операций и определение финансовых результатов.

Связь между показателями определяется объективными условиями внешнеторгового оборота. Отчет о внешнеэкономической деятельности в основном состоит из количественных, абсолютных показателей. Поэтому анализ тех или иных показателей, экономических событий, экономических процессов, ситуаций начинается с рассмотрения абсолютных величин в физическом или хозрасчетном учете. Для анализа абсолютных показателей, как правило, используется метод сравнения, с помощью которого изучаются абсолютные или относительные изменения показателей, тенденции и закономерности их развития. Существует несколько типов показателей для сравнения:

- показатели внешнеэкономической деятельности в отчетном и предыдущих периодах, нормативные показатели;
- бенчмаркинг, глобальные индикаторы, показатели компаний-конкурентов.

Сравнение с плановыми показателями применяется при бизнес-планировании внешнеэкономической деятельности, где необходимым условием использования метода является сравнение показателей по их содержанию и структуре, то есть с точки зрения оценки и сравнения показателей, цен, состав экспортной продукции и ее реализации, состав импортных закупок.

Сравнение фактических показателей внешнеэкономической деятельности за отчетный период с аналогичными данными предыдущих лет отражает изменения во времени, динамику экспорта и импорта, состояние расчетов в иностранной валюте, валютную и таможенную политику. При использовании этого метода необходимо обеспечить сопоставление данных о ценах (с использованием индексов к ценам базового периода), социальных, природных и других факторах.

Сравнение фактических показателей с нормативными показателями создает возможность оценить внутренние резервы производства экспортной продукции, снизить себестоимость продукции, определить резервы и рационально использовать современные методы расчета себестоимости экспортируемой продукции.

Сравнение фактических показателей на внешнеэкономическом рынке выявляет конкурентоспособность экономического субъекта и проводится по показателям сопоставимых предприятий.

Анализ абсолютных показателей проводится горизонтальным, вертикальным или трендовым методами. Горизонтальный и вертикальный анализы дополняют друг друга, и на их основе составляется сравнительный аналитический баланс. Все показатели такого баланса можно разделить на три группы: 1) структурные показатели; 2) показатели динамики; 3) показатели структурной динамики.

Разновидность горизонтального анализа - трендовый анализ - представляет собой цепной метод сравнения каждой отчетной позиции с рядом предыдущих периодов по отношению к периоду, принятому за основу, и определения тренда, то есть основной тенденции динамики внешнеэкономической деятельности, свободная от случайных воздействий и индивидуальных особенностей отдельных периодов.

Трендовый анализ имеет перспективный прогнозный характер, так как позволяет определить значение показателя на будущее на основе изучения закономерности изменения показателя внешнеэкономической деятельности в прошлом. Для этого рассчитывается уравнение регрессии, в котором переменная изменяется под влиянием анализируемого объема экспорта или импорта, показателя прибыли или рентабельности внешнеторговых операций, а в качестве фактора выступает период времени (годы, месяцы и т.д.). Уравнение регрессии позволяет построить линию, отражающую теоретическую динамику анализируемого показателя рентабельности. Подставляя в полученное уравнение регрессии порядковый номер планового года, рассчитывают прогнозное значение показателя внешнеэкономической деятельности.

В целом горизонтальный и вертикальный анализ показателей является эффективным инструментом изучения внешнеэкономической деятельности организации и эффективности ее внешнеторговой деятельности. Требования к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности организаций, участвующих в международном обмене товарами и услугами, существенно выше, чем те,

которые применяются к субъектам хозяйствования, не выходящим на внешний рынок.

Специалист в данной области В.И.Бариленко остановился на особенностях анализа, в том числе: «При анализе следует учитывать ряд особенностей:

- в связи с тем, что участники внешнеэкономической деятельности расположены на значительном расстоянии друг от друга, большая продолжительность своевременного осуществления операций по экспорту и импорту товаров, сделок (покупателя и продавца товаров);

- необходимость прохождения товаров через таможенную границу республики в связи с тем, что один из участников внешнеэкономической сделки (покупатель или продавец товаров) обязательно находится за границей;

- расчеты между покупателем и продавцом товара в большинстве случаев производятся в иностранной валюте;

- непредсказуемость перемещения товара от продавца к покупателю с высокими издержками для обоих участников внешнеэкономической сделки (каждый из них частично связан с определенным основным условием поставки);

- наличие большого количества центров затрат, что приводит к необходимости привлечения различных хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги или выполняющих работы по продвижению экспорта или импорта товаров.

При проведении анализа следует учитывать ряд факторов, связанных со следующим:

- увеличение продолжительности и удаленности сделок, что приводит к увеличению кредитных рисков и срока действия договоров;

- изменение курсов валют, что приводит к появлению дополнительного вида коммерческого риска – валютного;

- различия в законодательстве, нормах и правилах договорных отношений в разных странах, что существенно усложняет взаимные расчеты между контрагентами и увеличивает налоговую нагрузку;

- рыночные условия действующего законодательства конкретной страны, которые вызывают дополнительные риски, обусловленные суверенитетом каждой страны, ее текущими экономическими и политическими интересами.

SWOT-анализ используется для точной оценки силы объекта исследования и ситуации на внешнем рынке, что является инструментом быстрой оценки стратегического положения субъекта. SWOT-анализ

подчеркивает, что стратегия экспортно-импортных операций должна наилучшим образом сочетать внутренние возможности (сильные и слабые стороны) и внешнюю ситуацию (выраженную в возможностях и угрозах):

- сильные стороны (Strengths) - преимущества (экспортер, импортер);
- слабые стороны (Weaknesses) – недостатки при экспорте и импорте товаров;
- возможности (Opportunities) - факторы внешней экономической среды, использование которых создает преимущества на рынке;
- угрозы (Threats) - факторы, потенциально ухудшающие положение на рынке, снижающие конкурентоспособность участника внешнеэкономической деятельности и, соответственно, объемы экспорта и импорта коммерческой организации.

SWOT-анализ – одна из важнейших диагностических процедур внешнеэкономической деятельности, используемая консалтинговыми фирмами по всему миру. Кроме того, его следует рассматривать как бизнес-технологии валютных операций, технологию оценки состояния экспорта и импорта, простаивающих ресурсов и угроз внешнеэкономической деятельности.

Использование SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию о внешнеэкономической деятельности, принимать обоснованные решения по развитию экспорта и импорта.

SWOT-анализ является промежуточным звеном между постановкой целей и постановкой задач. Цель – обеспечение стабильности развития внешнеэкономической деятельности и повышение ее эффективности. Можно отметить, что в последнее время развитие внешнеэкономической деятельности значительно опережает развитие системы управления. Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью позволяет:

- оценка текущей ситуации на внешнем рынке;
- понимание поставленных целей и оценка задач развития экспорта и импорта;
- оценка стратегических интересов иностранных контрагентов;
- принимать активные и превентивные меры по осуществлению валютных операций;
- повышение готовности к решению контролируемых и неконтролируемых задач;
- оценить эффективность реализации стратегии, предоставить информацию по проблеме совместимости стратегии с внешними условиями

окружающей среды, помочь понять характер изменения экспорта и импорта для принятия управленческих решений.

Анализ экспортно-торговых операций зависит от условий, содержащихся в отдельных внешнеэкономических контрактах, заключаемых с иностранными покупателями, а также от формы зарубежного выхода поставщика импортных товаров на рынок нашей республики самостоятельно или через посредника.

Анализ экспортных операций проводится в следующей последовательности:

1. Анализируется объем экспорта в сравнении с принятыми обязательствами, плановыми значениями и показателями прошлого периода.
2. Структура экспортных поставок изучается по товарам, товарным группам, в разрезе покупателей, отдельных контрактов на экспортные поставки и стран, дифференцированных на развитые и развивающиеся страны.
3. Оценены факторы, влияющие на объем экспортных поставок.
4. Результаты анализа обобщаются для принятия управленческих решений.

В итоге, рассмотрены метод и методы анализа внешнеэкономической деятельности, особенно экспортно-импортной деятельности, особенности анализа, факторы, связанные с анализом.

Список использованной литературы

1. Бурденко Е.В., Быкасова Е.В., Ковалева О.Н. Учет, анализ и аудит ВЭД: - М.: РИО МГУДТ. 2014. - с.183.
2. Бариленко В.И. «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»: Учеб.пособие – М.: ИНФРА-М, 2009. - 458с.- (Высшее образование).